

KLASTER - SAMARALI XO'JALIK YURITISH VA AGROSANOAT INTEGRATSIYASINI AMALGA OSHIRISHNING YANGI TIZIMI

Hakimov Quvonchbek Mamatmurod o'g'li¹,

Rahmatullayeva Aziza Zayniddin qizi²

^{1,2}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabalari

E-mail: mr.khakimovv@gmail.com, E-mail:

azizarahmatullayeva6@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6538649>

Annotatsiya: Qishloq xo'jaligi inson hayotida va iqtisodiyotning taraqqiyotida muhim rol o'ynaydi. Yer rentasi yer egaligini iqtisodiy jihatdan amalga oshirish. Qishloq xo'jaligida muhim ishlab chiqarish vositasi. Agrar munosabatlarning asosini renta munosabatlari tashkil qiladi.

Kalit so'zlar: Klaster, Strategiya, Renta, Agrobiznes, Agrosanoat majmui.

2017-2021 yillarda Mamlakatimizni jadal rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha qabul qilingan Harakatlar strategiyasi iqtisodiy taraqqiyotda yangi bosqichni boshlab berdi. Bu strategik dastur mamlakatimiz aholisi uchun ertangi kunga ishonch, mehnatkashlarga esa shijoat, tadbirkorlarga va investorlarga keng imkoniyatlarni berdi. Ular uchun keng miqyosli ishlarni olib borish uchun yaratuvchilik yo'lini ochib berdi. Mamlakatimizda ko'pgina tadbirkorlar va chet el investorlari uchun ko'plab istiqbolli loyihalar ishlab chiqib, ularni tezlik bilan amalga oshirishga kirishish uchun imkon yaratildi. Natijada minglab, millionlab tadbirkorlar harakatga tushdi. Bu xatti-harakatlarning kuchayishi iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarini amalga oshirishda, ishlab chiqarishni jadal rivojlantirishda, iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishda yetakchi tarmoqlarni ayniqsa, qishloq xo'jaligini modernizatsiya va diversifikatsiya qilishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Agrar soha bilan sanoat integratsiyasini ta'minlash ularning bir-biri bilan chatishib chirmashib uyg'unlikda rivojlanishiga erishishga intilish va unga xarakat qilish dunyo mamlakatlari olimlari va amaliyotchilarini uzoq davrlardan buyon qiziqtirib kelayotgan muammo bo'lib, unga turli mamlakatlarda turlicha yondashilib, tadqiq qilib kelinmoqda. Agar biz sobiq Ittifoqni oladigan bo'lsak, klasterni real hayotda amalga oshirish uchun agrosanoat majmualari tashkil qilinib, uning tarkibiga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaradigan, ularni qayta ishlaydigan, ularga ishlab chiqarish vositalari etkazib beradigan, xizmat ko'rsatadigan va nihoyat tayyor tovarlarni sotadigan sohalarni birlashtirish ko'zda tutildi. Uni amalga oshirish maqsadida agrar sanoat majmuasi ittifoq, respublika, o'lka yoki viloyat hamda tuman darajasida tuzilib faoliyat ko'rsata boshladi. Lekin bu majmua tuman darajasidan nariga o'tmadi, bevosita korxonada darajasiga tushib, ayni ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlarini qamrab ola olmadi. Holbuki o'sha davrdagi vujudga bevosita kelishini taqozo etar edi. "Klaster" to'g'risidagi umumlashtirib uning ko'rsatishimiz mumkin. Birinchisi, klasterga uyg'unlashgan korxonalar va firmalar faoliyati aniq bir xil turdagi tovarlar bozori bilan bog'lik bo'lishi zarur. Bunday bog'liqlik vertikal (xarid va sotish zanjiri) va gorizontal (ko'shimcha bo'limlar va xizmatlar, shunga ketadigan maxsus sarflar, texnologiyalar institutlar va boshqa aloqalardan foydalanish).

Ikkinchisi - klasterlar geografik yaqin joylashgan o'zaro bog'liklikdagi korxonalar guruhi bo'lib, ular o'rtasidagi o'zaro iqtisodiy-ijtimoiy munosabatlarni barqarorlashishi natijasida raqobatbardoshlikning rivojlanishi, ko'proq qo'shimcha qiymatni yaratishiga va bozorda sotilishiga imkoniyatlar yaratishdir.

Klaster to'g'risidagi ilmiy g'oyalari va turli mamlakatlardagi amaliy tajribalar bir qator o'zbek olimlarini ham qiziqtirdilar va ularni bu muammo bo'yicha ishlashga undadi. Bularga misol tariqasida iqtisodiyot fanlar doktori Murtazo Raxmatov, akademik Bakriddin Zaripovni misol keltirish mumkin. Ular klaster yo'nalishi bo'yicha ishlayotgan turli mamlakatlarning qator olimlari tadqiqotlarini va shu davlatlarda qo'llanilgan tajribalarni puxta o'rganib avvaliga bir nechta maqolalar, asarlar va takliflar bilan chiqdilar. Ayniqsa, ular mamlakatimiz Prezidentining "Qishloq xo'jaligini va uning mahsulotlarini chuqur qayta ishlaydigan sanoatni rivojlantirmasdan turib, ko'zlangan maqsadga erishib bo'lmaydi", degan so'zlarini eshitib nazariyadan amaliyotga tomon harakat boshladilar, amaliy ishga kirishdilar va aniq ishlangan loyiha bilan chiqdilar.

Biz klaster to'g'risidagi nazariyalar va amaliy tajribalarni umumlashtirib, unga quyidagicha ta'rif berishimiz mumkin. Klaster - bu yagona texnologik zanjirga birlashtirilgan agrar, sanoat va boshqa izdosh korxonalar majmui bo'lib, u ilm-fan, ta'lim hamda agrar sanoat sohalarida ishlab chiqarish integrasiyasini chuqurlashtirish, fan-texnika yangiliklarini, innovatsion g'oyalarni, yangi texnika va texnologiyalarni amaliyotga jadal joriy etib, mehnat unumdorligini, qo'shimcha mahsulot yaratishni oshirish imkonini beruvchi xo'jalik tizimidir. Agar klaster paxtachilikda tashkil etilsa, bu xo'jalikda paxta xomashyosi o'zlari tamonidan etishtirilib, qayta ishlashning barcha bosqichidan o'tib, bozorbop yoki eksportbop tayyor mahsulotga aylanishi ko'zda tutiladi. Bu yo'nalishda klaster xo'jaligi turli olimlar va iqtisodchilar, qishloq xo'jaligi hamda sanoat xodimlari salohiyati, ilg'or tajribasini yagona maqsad yo'lida birlashtirishni taqozo qiladi.

Shu bois yangi loyihani ishlab chiqishda o'zbekistonlik olimlar, ilmiy-tadqiqot markazlari xodimlari, mutaxassislar va tadbirkorlar bilan maslahatlashib, klaster loyihasi tasdiqlandi. Shu erning o'zida ilmiy texnik kengash, ilmiy markaz va kadrlar tayyorlash bo'yicha kengash tuzish belgilab olindi. Hurmatli o'quvchilarimizga tushunarli bo'lishi uchun tuzilgan loyihaning mazmunini berishga harakat qilamiz.

Bu loyihaga ko'ra, mazkur klaster tizimida jami sakkizta kompaniya faoliyati yo'lga qo'yiladi. Paxta ekish agrokompleksi, paxtani qayta ishlash va tozalash zavodi, beshta fabrikani o'z ichiga olgan to'qimachilik majmuasi, yog'-moy zavodi, 12 ming bosh qoramol parvarishlashga mo'ljallangan chorvachilik fermasi biogaz ishlab chiqarish zavodi, tejamkor texnologiyalarga asoslangan 20 gektarlik issiqxona, 25 turdan ortiq sut va go'sht mahsulotlari tayyorlanadigan korxonalar shular jumlasidandir. Matoni bo'yashda ishlatiladigan qimmatbaho tabiiy bo'yoq olinadigan indigo-ferum o'simligi ham aynan shu klaster xo'jaligi hududida ekilayapti. Klasterning innovatsion to'qimachilik korxonalari uchun sanoatbop xomashyo tomchilatib sug'oriladigan ekin maydonlarida yetishtiriladi. Yog'-moy zavodida chigitni qayta ishlash hisobiga olingan yog' iste'molchilarga jo'natilsa, kunjara hamda shulxa shu yerdagi ferma ehtiyojlarini taminlashda qo'l keladi. O'z navbatida, chorvachilik majmuasi va ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'ladigan organik chiqindilar kelgusida bunyod etiladigan 20 gektarlik issiqxonani isitish manbai bo'lgan biogaz xamda qimmatbaxo o'g'it biogumus ishlab chiqarishga yo'naltiriladi. Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning joylarda amalga

oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, keng ko'lamli bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari, yirik loyihalar bilan yaqindan tanishish, xalq bilan muloqot qilish maqsadida Buxoro viloyatiga 2017 yil 10-11 mart kunlari qilgan tashrifida klaster tizimi haqidagi g'oyani ilgari surgan edilar va 2018 yil 16-17 fevraldagi tashriflari chog'ida yangi boshlangan "Paxta va to'qimachilik klasteri" loyihasi bilan yaqindan tanishib unga alohida e'tibor bilan qaradilar. "Klaster usuliga biz O'zbekiston paxtachiligining kelajagi sifatida qaramoqdamiz" deb ta'kidladilar. Bu voqea butun Respublika aholisi, paxtakorlari uchun ayniqsa tadbirkorlar uchun muhim voqea bo'lib, odamlarning ertangi kunga ishonchini yanada mustahkamladi, ezgu sa'y-harakatlarga shijoat bag'ishladi. Bu loyihadagi klaster xo'jaligi 2018 yil hosilidan tayyorlangan mahsulotlar eksportini 45 million, 2020 yilda 100 million, 2021 yilda 150 million AQSh dollarigacha yetkazishni asosiy maqsad qilib qo'yganlar. O'z navbatida, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi bilan hamkorlikda oliy o'quv yurtlari talabalari amaliyot o'tashlari uchun sharoit yaratish, kelgusida ularni ishga qabul qilishga kelishilgan. Ilmiy va amaliy g'oyadan boshlanuvchi ilmiy-tadqiqot, fan, ta'lim, qishloq xo'jaligi va sanoat ishlab chiqarishning faol hamkorligi mahsuli bo'lgan bu xo'jalik tizimi, yangilanishlarga asoslangan holda to'kin va farovon hayot, ijtimoiy va iqtisodiy yuksalishni ta'minlovchi omil bo'lib xizmat qiladi. Ayrim kuzatuv va o'rganishlar ko'rsatadiki, jahondagi tirik inovatsion markazlarning shakllanishi va rivoji o'ziga xos bo'lib, har biri betakror tarixga ega. Ularning faoliyati ish yuritishga yondashuvi, xodimlarning bilim darajasi, ishlab chiqarish holati, davlat siyosati, fan va ta'lim muassasalari salohiyati, ishchi kuchi omili kabi qator omillar bilan chambarchas bog'liqdir.

Tobora jadallashib, shaffoflashib borayotgan hozirgi davrda "klaster xo'jaligi" innovatsiyalarni yanada kengroq o'zlashtirishga intilmoqda. Buning uchun har xil, jumladan, davlat tadqiqot tashkilotlari, ilmiy muassasalar, mijozlar va ta'minotchilar bilan ham ishlamoqda. Innovasion sohada hamkorlik bu innovasion jarayonlarni kuchaytiruvchi, uyg'unlashgan, faol innovasion muhitni shakllantiruvchi, strategik sheriklar va ta'minotchilar o'zaro tajriba almashinuvini hamda yuksalishi va yangilanishini O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 19 maydagi "Buxoro viloyatida zamonaviy paxta – to'qimachilik klasterini yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PK-2978 sonli qarori va unda yuklatilgan vazifalarga javoban Buxoro viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlovchi, aholi turli qatlamlarining bandligini, real daromadlarini izchil oshiruvchi, milliy boyligimiz paxtani ekishdan boshlab hosil etishtirish, uni chuqur qayta ishlab uning barcha texnologik bosqichlaridan o'tib, tayyor mahsulot etishtirishgacha bo'lgan tizim yaratish ko'zda tutildi. Bu loyiha ishlab chiqilib, to'qimachilik va yengil sanoatni yanada rivojlantiruvchi, turli fan, ta'lim sohalari olimlari, ishlab chiqarish mutaxassislari, iqtisodchilar hayotiy tajriba, malaka, bilimlariga ega bo'lgan kishilar kishilar bilan maslahatlashildi va u qaldirg'och loyiha to'g'risida fikr almashildi. "Paxta - tukimachilik klasteri" "Bukhara Cotton Textile" O'zbekiston Britaniya QK, "ParaglideLTD" QK va "Petromaruz" (Rossiya) kompaniyasining 123,1 million AQSh dollari hajmidagi xorijiy sarmoyalarni kiritish bilan shakllantirilmoqda. Loyihaning Bosh muvofiqlashtiruvchisi (Buyuk Britaniya) va mahalliy hokimiyat tomonidan boshqariluvchi ushbu klasterga kiritilayotgan sarmoya asosan mavjud yigirish, to'kuv va tikuv-trikotaj quvvatlarini joyida yiriklashtirish va modernizatsiya qilishga yo'naltiriladi. Bu majmua ichki va tashki bozorga yiliga 1,5 million dona tayyor mahsulot, 2,5 ming tonna kalava ip, qariyb 4 million pogono metr to'qima yetkazib berish imkoni yaratilgan. Hozirgi paytda bu loyiha to'la

ravishda qurilib bitkazilgan va ishga tushirilgan. Muhimi shundaki, bu tashabbus boshqalar tomonidan qo'llab-quvvatlamoda, turli viloyatlarda turli yo'nalishdagi klaster xo'jaliklari tashkil etilmoqda.

Xulosa:

Qishloq xo'jaligi inson hayotida va iqtisodiyotning taraqqiyotida muhim rol o'ynaydi. Qishloq xo'jaligida takror ishlab chikarishning muxim xususiyatlaridan biri shundaki, bu erda ishlab chikarish jarayoni bevosita tirik mavjudotlar yer, o'simlik, chorva mollari bilan bog'liq bo'ladi va tabiiy qonunlar iqtisodiy qonunlar bilan bog'lanib ketadi. Bunda yer mehnat quroli va mehnat predmeti sifatida qatnashadi. Yerning boshqa ishlab chiqarish vositalaridan farqi shundaki, undan foydalanish jarayonida u yeyilmaydi, eskirmaydi. Aksincha, agar undan to'g'ri foydalanilsa, uning unumdorligi oshib boradi. Qishloq xo'jalik korxonalarida ham asosiy kapital turli xil traktorlar, mashinalar, transport vositalari, bino, inshootlar, ko'p yillik daraxtlar, mahsuldor chorva hamda ish hayvonlari, shuningdek, xizmat muddati bir yildan ortiq bo'lgan turli xil asbob-uskunalardan tashkil topadi. Qishloq xo'jaligida muhim ishlab chiqarish vositasi hisoblangan yer pul bilan baholanmasligi, ya'ni qiymati o'lchanmasligi tufayli, kapital qiymati tarkibida hisobga olinmaydi. Qishloq xo'jaligida mavjud bo'lgan asosiy kapitalning ayrim turlari masalan, ko'p yillik daraxtlar, mahsuldor chorva, ish hayvonlari, sug'orish inshootlari va boshqalar sanoat tarmoqlarida bo'lmaydi. Bundan tashqari, ishlab chiqarish vositalari hisoblangan binolar, sug'orish inshootlari va boshqalar ishlab chiqarish natijasini oshirishga faol ta'sir o'tkazadi, sanoat tarmog'ida esa ular birmuncha ta'sir o'tkazadi. Agrar munosabatlarning asosini renta munosabatlari tashkil qiladi. Renta munosabatlari yer egasi va uni ijaraga olib foydalanuvchi (tadbirkor) o'rtasida mazkur yerdan olinadigan foydani taqsimlash borasida sodir bo'ladigan munosabatlardan iborat bo'ladi. Yer rentasi yer egaligini iqtisodiy jihatdan amalga oshirish (realizasiya qilish)ning shaklidir. Hozirgi paytda turli mamlakatlarda vujudga kelish sabablari va shart-sharoitlariga qarab renta quyidagi turlarga ajratiladi: absolyut yer rentasi, differensial (tabakalashgan) renta I va differensial renta II, monopol renta, qazilma boyliklar, qurilishlar joylashgan yerlardan olinadigan renta xo'jaliklari mamlakatimizda fermer qishloq xo'jaligi korxonalarining muhim shakllaridan biri bo'lib qolmoqda kuchaytirilmoqda va ularni rivojlantirishga e'tibor qartiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh. Shodmonov, M. Rahmatov. Iqtisodiyot nazariyasi: Darslik. – T. : “Zamon nashri”2021-yil
2. Ishmuhammedov A. E. O'zbekiston milliy iqtisodiyoti. Darslik. – O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2005-yil
3. A. X. Shoalimov (1-3 boblar), Sh. I. Ilhamov (7-14 boblar), Sh. A. Tojiboyeva (4-5 boblar). Iqtisodiy tahlil va audit. Darslik. – T. : “Sano-standart”, 2017-yil